

**ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПАРТИЗАНСЬКИХ (ПОВСТАНСЬКИХ) ФОРМУВАНЬ У
ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ 1990-х РОКІВ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.****Печенюк І.С.,***кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>***Єзерський М.Р.***кандидат історичних наук, професор кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0001-9212-5713>***THE PECULIARITIES OF TACTICS GUERRILLAS (INSURGENTS) FORMATIONS IN MILITARY
CONFLICTS OF THE 1990s AND EARLY 21st CENTURY****Pecheniuk I.,***Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Professor of the Academic Department
The National Defense University of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>***Yezerzkyi M.***Candidate of Historical Sciences, Professor of the Academic Department
The National Defense University of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-9212-5713>***Анотація**

У статті *розкрито* особливості тактичних дій партизансько-повстанських формувань у воєнних конфліктах 1990-х – початку ХХІ ст. Зокрема *розглянуто* тактику повстанських формувань проти регулярних російських частин і підрозділів в обох Чеченських війнах (1994–1996 рр. і 1999–2000 рр.), тактику партизанських дій в Афганістані у 2001–2011 рр. і тактику іракських повстанців проти Коаліційних сил у 2003–2011 рр. *Зроблено* висновки щодо спільного у діях партизансько-повстанських сил у зазначених воєнних конфліктах, *з'ясовано* їх тактику, *виявлено* сильні та слабкі сторони, *встановлено* способи партизанських (повстанських) дій, які мають свої особливості, що залежать від фізико-географічних умов району дій (операції) та оперативної обстановки, змісту завдань, які виконують партизанські (повстанські) формування, наявних сил і засобів, рівня забезпечення їх дій, бойового досвіду особового складу і командних кадрів та інших чинників. Водночас основну увагу приділяли підготовці фахівців з цієї діяльності під час організації партизанської боротьби на тимчасово окупованій території.

Abstract

The article reveals the peculiarities of the tactical actions of guerrilla and insurgent formations in military conflicts of the 1990s and the early 21st century. Specifically, the examines the tactics of rebel formations against the regular Russian units and subunits in both Chechen Wars (1994–1996 and 1999–2000), the tactics of guerrilla actions in Afghanistan from 2001–2011, and the tactics of Iraqi insurgents against Coalition Forces from 2003–2011. Conclusions are drawn regarding joint actions of guerrilla and insurgent forces in the specified military conflicts, their tactics are clarified, their strengths and weaknesses are identified, and the methods of guerrilla (insurgent) actions. These methods possess specific features that depend on: the physic-geographical conditions of the area of operations; the operational situation; the nature of the tasks performed by the guerrilla (insurgent) formations; the available forces and means; the level of support for their actions; the combat experience of personnel and command staff; as well as the counter-diversionary measures of regular troops to search for and destroy guerrillas (insurgents) in their areas of operation, and other factors. At the same time, primary attention was paid to the training of specialists in this field during the organization of guerrilla warfare in temporarily occupied territory.

Ключові слова: партизанська (повстанська) боротьба, партизанська тактика, партизанський (повстанський) рух, партизанські (повстанські) формування, Коаліційні війська.

Keywords: guerrilla (insurgent) struggle, guerrilla tactics, guerrilla (insurgent) movement, guerrilla (insurgent) formations, Coalition Forces.

У попередній статті нами розглянуто особливості тактики партизансько-повстанських формувань у повоєнних конфліктах (1945–1989 рр.). У статті зазначено, що переважна більшість з них мала внутрішньодержавний, громадянський характер. А іррегулярні сили, які залучалися у цих конфліктах

ефективно використовували принципи ведення “малої” або “народної” війни, до чого, як правило, протидіюча сторона була практично не готова [16].

Значні геополітичні зміни, що відбувалися в цей період, призвели до воєнних конфліктів різного масштабу, і суттєво вплинули на розвиток збройного

протиборства. Проте, зазначимо, що конфліктні ситуації все частіше переростають у збройний конфлікт. На зміну конвенційним або тотальним війнам між державами та коаліціями держав приходять війни нового концептуального типу, які ведуть між собою соціально-політичні недержавні угруповання. Їх ефективність продемонструвала боротьба палестинців, які у такий спосіб досягли створення власної Палестинської держави, чого не змогли зробити ні Організація Об'єднаних Націй (ООН), ні півстоліття війн регулярних арабських армій проти Ізраїлю.

З розпадом СРСР Чечено-Інгушська АРСР розпалась на дві незалежні республіки. У липні 1991 р. на Загальнонаціональному конгресі чеченського народу було заявлено, що Чеченська Республіка не входить до складу СРСР і РРФСР. У вересні 1991 р. з'їзд депутатів Інгушетії проголосив Інгушську Республіку у складі РРФСР. 27 жовтня 1991 р. у Чеченській Республіці було засновано пост президента, який зайняв генерал-майор Д. Дудаєв, колишній офіцер радянської армії. Верховна Рада Росії не визнала ці вибори, вважаючи їх незаконними. Деякі чеченські лідери склали Д. Дудаєву опозицію. Особливо гостро їх протиборство проявилось навесні 1993 р., коли вірні президенту Д. Дудаєву війська у Грозному із застосуванням зброї придушили виступ його противників. У подальшому події в республіці розвивалися дуже стрімко, привівши її населення до громадянської війни з одночасним різким погіршенням відносин з Росією [5, с.738-739].

Розглянемо **тактику чеченських повстанців** у боротьбі з російськими частинами і підрозділами у **1994–1996 рр.** і **1999–2000 рр.** У листопаді 1994 р. була зроблена невдала спроба штурму Грозного антидудаєвською опозицією, яку підтримував федеральний центр. 30 листопада 1994 р. президент Російської Федерації Б. Єльцин у своєму указі “О некоторых мерах по укреплению правопорядка на Северном Кавказе” (наведено мовою оригіналу – *прим. авт.*) зажадав від усіх осіб, які незаконно мають зброю, здати її протягом 15 днів російським правоохоронним органам. У Чечні ці вимоги проігнорували. 11 грудня 1994 р. Б. Єльцин прийняв рішення про початок на території республіки загальновійськової операції російських федеральних військ. Так Російська Федерація була втягнута в затяжну кровопролитну війну на Північному Кавказі.

Після двомісячного штурму федеральні війська захопили Грозний (за даними чеченських джерел, при штурмі міста загинуло до 30 тис. мирних жителів). За три перших місяці проведення операції російські війська взяли під свій контроль північну та більшу частину центральної частини Чеченської Республіки. Після відносно спокійного березня, протягом якого провели переговори з Д. Дудаєвим, а російські війська вивели з Грозного і замінили на підрозділи міліції, знову почалися бойові дії. До кінця березня федеральні війська захопили три великі та стратегічно важливі міста – Аргун, Гудермес і Шалі. Чеченських повстанців витіснили у південні, гірські райони республіки. Це змусило їх змінити тактику ведення військових операцій. Починаючи з квітня 1995

р. повстанці відмовилися від війни суцільним фронтом, розділилися на багато невеликих загонів і розпочали партизанську війну.

По мірі просування федеральних військ на південь повстанські загони почали “просочуватися” на уже відбиті у них території. Під покровом темряви вони нападали на гарнізони, комендатури і блокпости. Крім того, різко зросла кількість терористичних операцій, скерованих проти федеральних солдатів і чеченських лідерів, лояльних до Росії. У південних районах республіки федеральні війська наштовхнулися на запеклий і добре спланований спротив. Гірські райони і масиви густо вкриті деревами і кущами (“зеленка”), які розпускалися навесні, чеченські повстанці уміло використовували як природне укриття [5, с.739].

Досвід обох чеченських кампаній засвідчив, що повстанські формування створювалися зазвичай за територіальним або родовим принципом. Їх чисельність і організаційна структура не була постійною і змінювалася залежно від виконуваних завдань, умов обстановки, наявності сил і засобів. Очолював формування командир (командувач) зі своїм штабом. Їм нерідко надавали допомогу та підтримку закордонні рухи, общини й організації [5, с.742].

Під керівництвом командира (командувача) було 1–2 угруповання, кожне з яких налічувало 500 і більше осіб. З них одне угруповання було бойовим і призначалося для безпосереднього ведення бойових дій. Інше – резервне, для поповнення втрат, нарощування зусиль і плавної заміни бійців, що воюють, яку проводили через 5–7 днів.

Угруповання складалося з кількох загонів, в яких налічувалося по 100–150 бійців. Керували загонами польові командири. Загін зазвичай ділився на три групи. Найчисельніша (80–100 осіб) і підготовлена, добре оснащена центральна група (бойова), завжди знаходилася з командиром у готовності до бою і не мала постійного місця дислокації. Друга (спеціальна) група чисельністю 20–30 осіб дислокувалася у населеному пункті, підпорядковувалася тільки командиром загону. Члени групи були глибоко законспіровані та займалися повсякденною діяльністю. Проте всі вони пройшли підготовку у спеціальних навчальних центрах (у т. ч. і за кордоном) і спеціалізувалися на диверсійно-розвідувальній діяльності, снайперській стрільбі, мінуванні об'єктів і комунікацій. Повстанці третьої групи (20–30 осіб) проживали в населених пунктах. За наказом командира вони прибували до загону, виконували у його складі конкретне бойове завдання і поверталися додому. Вони могли діяти і самостійно на рішення командира. Водночас, вони виконували допоміжні функції по збору інформації, обладнанню баз і позицій, доставляння матеріальних засобів до місць бойових дій [11, с.18].

Ядром загону була бойова група, яка складалася з трьох взводів (20–25 осіб) у складі трьох відділень кожний. Крім того, кожна бойова група на озброєнні могла мати: кулемет ДШК чи НСВ – 1–2, міномети – 1–2, ПТРК – 1–2, переносні РСЗВ чи безвіткатні гармати – 1, зенітні установки – 1–2, ПЗРК – 2–3. Були

випадки, коли створювали формування, які мали організаційну структуру на зразок регулярної армії – батальйон, рота, взвод. Об'єднання повстанських формувань у великі угруповання відбувалося для захоплення стратегічно важливих ділянок місцевості і населених пунктів (до 3000 осіб) [10, с.21].

Загони в основному комплектували добре підготовленим особовим складом різних вікових категорій (20–50 років) за принципом добровільності, проте й не виключали примусової мобілізації чоловічого населення.

Для здійснення військової підготовки повстанців були створені навчальні центри (школи). Насамперед це обумовлено тим, що в умовах партизанської війни їх особовому складу необхідні були особливі знання, уміння та навички.

Основними дисциплінами, які обов'язково вивчали повстанців під час підготовки були: тактика, вогнева підготовка, диверсійна (підривна) справа, методи здійснення терактів, зв'язок, топографія, способи пересування і маскування, способи виживання у польових умовах, надання першої медичної допомоги. Приділяли увагу й навчання пропагандистської роботи з цивільним населенням.

Водночас керівництво повстанців особливу увагу приділяло створенню інфраструктури для організацій і ведення збройної боротьби – створювалася система зв'язку, мережа базових районів, перевалочних баз, опорних пунктів, складів і зон для розміщення керівництва та всебічного забезпечення діючих бойових груп і загонів. Базові райони – значні за площею території у важкодоступній гірській місцевості, добре обладнані в інженерному відношенні та мають розвинену мережу оборонних споруд і загороджень. Зазвичай їх прикривали засобами протиповітряної оборони (ППО). Основні елементи базових районів: штаб, навчальний центр, склади, ремонтні майстерні, шпиталь, житлові будівлі (приміщення), укриття. Там само розміщувалися гарнізони для їх обслуговування, охорони та оборони.

Бази являли собою невеликі за площею об'єкти, призначені для розміщення збройного формування (угруповання), зберігання їх зброї та майна. Перевалочні бази і пункти утворювали проміжні місця постачання повстанців. Тут здійснювали перевантаження зброї, боєприпасів, матеріальних засобів з транспорту, що надійшов з інших районів, на транспорт партизанів. У південно-східних і південно-західних районах Чечні, за даними розвідки, було обладнано понад 60 баз і складів із запасами зброї, боєприпасів, медикаментів та продовольства [11, с.22-23].

Для забезпечення партизанських дій створювали розгалужену мережу тайників з матеріальними засобами і фінансами. Для обладнання використовували колишні піонерські табори, бази відпочинку, закинуті будівлі, промислові споруди, різні будівлі і житлові будинки у сільській місцевості. Подібні бази і склади створювали і на рівнинній частині. Для доставки матеріальних засобів і зброї визначали та готували маршрути. Для зменшення уразливості системи управління повстанських формувань розгортали мережу мобільних ретрансляторів на автомобілях.

Тактика повстанців була розроблена за участі

радників з Афганістану, Пакистану, Саудівської Аравії та представників від НАТО. Проаналізувавши дії чеченських повстанських загонів у 1994–1996 рр. і 1999–2000 рр. можемо зробити деякі висновки щодо їх тактики, розкрити сильні та слабкі сторони.

Тактика повстанських формувань включає різні форми і способи боротьби з військами, у т. ч. проведення диверсійно-терористичних актів та агітаційно-пропагандистських заходів. В основу їх тактики покладено принципи партизанської боротьби і терору, головними з яких є:

ухилення від прямих зіткнень на відкритій місцевості з переважаючими силами противника;

відмова від позиційних дій і водночас запекле утримання ключових об'єктів (районів), особливо при веденні бою у великих населених пунктах і горах;

напад на найбільш уразливі об'єкти переважаючими силами;

раптовість дій, прагнення утримувати ініціативу у своїх руках.

Характерними рисами тактики чеченських повстанців були:

швидке зосередження сил для вирішення важливих завдань і їх розосередження при загрозі блокування чи розгрому;

завдання ударів в одному або одночасно кількох районах;

широке використання у якості прикриття мирного населення;

захоплення заручників за межами зони збройного конфлікту [8, с.439].

Тактика повстанських формувань не є постійною і системною, а змінюється залежно від конкретних умов обстановки, вирішуваних завдань і можливостей. Широко застосовували нестандартні, спеціальні способи протидії військам, дії характеризувалися прихованістю, раптовістю і широким використовували військової хитрості.

Тактика повстанців базувалася на добре організованій розвідці, маневреності, умілому застосуванні різних засобів боротьби, особливо мін і фугасів, а також мінометів і зенітних засобів, досконалому знанні місцевості, раптовості дій, швидкому зосередженні сил і засобів, своєчасному виході з бою і відведенні своїх загонів у важкодоступні місця, взаємопідтримці та стійкості в бою.

Повстанські формування вели бойові дії здійснюючи обстріли (вогневі нальоти); обмежений наступ; організацію засідок; здійснювали диверсійні та терористичні акти; вели оборону; захоплювали важливі об'єкти і заручників. При цьому широко застосовували мінно-вибухові загородження; проводячи снайперські дії й активну агітаційно-пропагандистську роботу.

Отже, доцільно виокремити такі *характерні способи дій чеченських повстанців*: переслідування підрозділів противника; ізоляція району бойових дій шляхом блокування, виставлення заслонів на маршрутах; проведення вогневих нальотів; оточення підрозділів: проведення пошуку різноманітними способами (одностороннього, зустрічного, за окремими напрямками, по ділянках) [4, с.63-67].

Великі формування проводили операції по захопленню й утриманню важливих населених пунктів, державних, промислових і військових об'єктів.

Характерною рисою повстанських формувань був широкий спектр їх дій: від окремих терористичних акцій до широкомасштабних наступальних і оборонних дій по захопленню й утриманню стратегічно важливих об'єктів, ставка на раптовість і короткочасність нальотів, на проведення систематичних турбуючих і виснажуючих дій [11, с.82].

До сильних сторін повстанських формувань доцільно віднести:

добре організовану розвідку (у 1996–1998 рр. на території Чечні було розгорнуто п'ять центрів радіорозвідки), персонал цих центрів складала американці й англійці;

використання місцевого населення (жінок і дітей) для вирішення розвідувальних завдань; маневреність;

вміле застосування зброї, особливо мінометів, зенітних засобів і мін, снайперського вогню;

взаємну підтримку та стійкість у бою;

доскональне знання місцевості давало заколотникам змогу раптово нападати, швидко зосереджувати сили в потрібному місці, своєчасно виходити з бою, переховуватися у важкодоступних місцях;

високі мобілізаційні можливості НЗФ;

чітку систему управління, яка здійснювалася централізовано, з використанням сучасних засобів зв'язку;

сувору дисципліну, яка спиралася на релігійні та тейпові принципи, національно-релігійний фанатизм і готовність до самопожертви (система “смертників”, камікадзе);

наявність у загонах добре навчених, досвідчених найманців та інструкторів, які пройшли всебічну підготовку в спеціальних таборах у країнах Близького Сходу та Середньої Азії;

загальну підготовку населених пунктів і місцевості до довготривалої оборони;

створення запасів озброєння, боєприпасів і матеріальних засобів;

широке використання автомобільного та гужового транспорту;

оснащення сучасним озброєнням і спорядженням;

читка організація ротачії (замін) повстанців у зоні бойових дій [11, с.81-82].

Слабкими сторонами чеченських повстанців були:

а) нестача особового складу та ресурсів. Найбільш уразливим для дій повстанських формувань є знищення їх баз постачання, блокування маршрутів постачання підкріплень, зброї та продовольства;

б) уразливою стороною повстанських форму-

вань є їх залежність від підтримки місцевого населення. Зниження або повна її відсутність значно впливає на ефективність їх дій, а у підсумку, відмова місцевого населення від підтримки призводить до затухання партизанської війни;

в) наявні у повстанському середовищі, у т. ч. і серед польових командирів, політичні, релігійні та етнічні розбіжності.

Цікавою, на нашу думку, є тактика **партизанських дій в Афганістані (2001–2011 рр.)**. Виведення радянських військ з Афганістану не принесло в країну миру. Після виведення радянських військ, відомі польові командири, зокрема Захір Шах, Ахмад Шах Масуд, Гульбеддін Хекматіяр та інші продовжили боротьбу з прокомуністичним урядом, який очолював президент Наджибулла, Комуністичним режимом в Афганістані був повалений у 1992 р. Проте між польовими командирами дуже швидко почалася міжусобиця, однією з причин якої була конкуренція навколо розподілу коштів і зброї, що надходили з Пакистану, а також прибутків від наркоторгівлі [3, с.227; 5, с.744].

У 1992–1996 рр. в Афганістані тривала громадянська війна між лідерами ісламських угруповань, доки до влади не прийшли **таліби***. Жорсткий радикалізм і явна агресивність відштовхнули від уряду Талібану більшість країн. Їх визнали лише Пакистан, Саудівська Аравія й Об'єднані Арабські Емірати. Уряд талібів викорінював у країні все “неісламське”, зокрема відомий руйнуванням культурних пам'яток. У 2001 р., не дивлячись на протести й обурення світової спільноти, уряд Талібану здійснив акт вандалізму, знищивши пам'ятку доісламської культури Афганістану – 55-метрової статуї Будди у долині Баміан, зараховані ЮНЕСКО до культурної спадщини людства [3, с.229; 5, с.746]. У світі у цей час зросли акції міжнародного тероризму, який із суспільно-політичного та військово-політичного явища перетворився на одну з головних загроз безпечному існуванню людства. З лютого 1993 р. до вересня 2001 р. у світі відбулося понад 10 резонансних диверсій, в яких загинули та були поранені як військовослужбовці (США, Індії, Саудівської Аравії, Афганістану, Кенії, Танзанії та ін.), так і понад 1500 осіб серед мирного населення країн, в яких ці теракти були здійснені [3, с.229; 5, с.745-747].

Поступово Афганістан став притулком міжнародних терористичних організацій, включаючи “Аль-Каїду”. У липні 1999 р. президент США Б. Клінтон наклав на уряд Талібану суворі економічні санкції за сприяння і переховування Усами бен Ладена, “терориста № 1” у світі. Існують докази тогочасних контрактів бен Ладена з представниками ЦРУ, проте ситуація 11 вересня 2001 р. кардинально змінилася. У США було здійснено теракти небачених до цього

* **Талібан** (араб. طالبان – “шукаючі знання”, “студенти”) – радикальний ісламістський рух, що виник серед пуштунів Афганістану в 1994 р. під проводом Мухамеда Омара (Муллі Омара). Рух заснувався на суворій формі сунітського ісламу і прийшов до влади в країні у вересні 1996 р., а потім знову у серпні 2021 р. після виведення з Афганістану

американських військ. Рух відомий своїми жорсткими правилами, що запровадили суворі закони, які обмежують права жінок, включаючи заборону на освіту, роботу, телебачення, музику та Інтернет, подорожі, обов'язкове носіння хіджабу, зобов'язав чоловіків відрощувати бороди, а також запровадив жорсткі покарання за крадіжки та інші злочини відповідно до норм шаріату (прим. – авт.).

масштабів. Одночасно було викрадено чотири пасажирські літака, два з них з інтервалом 18 хв. врізалися у Всесвітній торговельний центр у Нью-Йорку (загинуло майже 3000 осіб). Ще один літак упав на Пентагон, а четвертий – упав на землю неподалік від Пітсбурга. Загалом у цих авіакатастрофах загинуло 233 пасажирів та 33 члени екіпажів [3, с.230; 5, с.747; 13, с.385-386].

17 вересня 2001 р. президент США Дж. Буш оголосив про початок Америкою “хрестового походу проти зла нового типу, яким є тероризм”. Попри певні докази причетності бен Ладена до терактів у Нью-Йорку, саме його оголосили їх організатором, а головним об’єктом помсти – Афганістан, який надав йому притулок. У промові в Конгресі США президент ультимативно зажадав від талібів видачі бен Ладена. Проте Мулла Омар відхилив їх вимоги і потребував переконливих доказів його вини. Тоді ж Дж. Буш почав формувати анти-терористичну коаліцію та операцію “Безмежна свобода” проти режиму талібів в Афганістані та бойовиків ісламської терористичної організації “Аль-Каїда”. Операція передбачала: змінити військово-політичну ситуацію на Середньому Сході, забезпечити неможливість використання території Афганістану міжнародними терористичними угрупованнями, відплатити за загибель громадян США 11 вересня 2001 р., запровадити довготривалу військову присутність в Афганістані й державах Середньої Азії. Коаліцію підтримали Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан і Грузія надавши свої аеродроми, а Росія відкрила для них свій повітряний простір. В коаліцію увійшли й арабські країни. Пакистан відкликав з Афганістану своїх послів і надав свої військові бази США. 25 вересня Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Оман і Катар розірвали з урядом Талібів дипломатичні відносини, що призвело до їх міжнародної ізоляції. На початок операції “Безмежна свобода” 7 жовтня 2001 р. Талібан контролював, за різними оцінками, 85–95% території Афганістану. Цього ж дня США спільно з Північним і Південним альянсом розпочали проти ісламського руху Афганістану воєнні дії. 7 грудня сили Південного альянсу, якими командував Хамід Карзай зайняли місто і гірську базу бен Ладена Тора-Бора. Мулла Омар втік, бен Ладена – не знайшли, але режим Талібів пав [3, с.229-230; 5, с.747-748]. У країні знову відновились світська влада та порядок.

Розглянемо тактику талібів проти коаліційних сил. Доречно зазначити, що військове командування Талібів розуміло необхідність утримувати головні міста країни та особливо важливі об’єкти у містах. Не дивлячись на значну перевагу у силах і засобах коаліції таліби чинили активний опір, що призвело до значних втрат серед коаліційних сил.

Специфічні природно-географічні умови країни та вміння талібів пристосувати до них партизанську

тактику багато в чому компенсували вирішальну військово-технічну перевагу елітних частин американської армії. Шеф їх центрального командування генерал Т. Френкс змушений був визнати: “Наші високотехнологічні системи не завжди переважають відсталі методи і засоби” [22, с.17].

Бойова активність талібів позбавилася з весни літа 2005 р. Чисельність їхніх бійців становила 2–3 тис., проте вони спиралися на підтримку населення низки провінцій, а на не контрольованих урядом територіях Пакистану вперше з 2001 р. відновили навчальні центри. Там убили кількох лідерів племен, які виступали проти Талібів та “Аль-Каїди”. У південних і східних районах Афганістану (провінції Хост, Пактія, Пактіка, Забуль), населених переважно пуштунськими племенами, відбувалося перегрупування талібських загонів. Зріс бойовий потенціал загонів відомого лідера моджахедів боротьби з радянськими військами Г. Хекматіяра, який відкидав примирення з урядом Х. Карзая [18, с.7].

Ареною основних бойових дій стали гірсько-пустельні райони країни, переважно прикордоння з Пакистаном. Ісламісти, дотримуючись тактики відпрацьованої ще у війні 1979–1989 рр., не залишали спроб завдати ударів і по силах противника у містах, тероризувати верхівку легітимної влади, влаштовувати диверсії. Так, наприклад, 10 листопада 2002 р. у Кабулі був убитий начальник управління Головного штабу прикордонних військ Раджі. Співробітники “Дельти” запобігли замаху на Х. Карзая. Про початок *терористичної кампанії* у містах із залучення населення та попередження його співробітництва з проамериканським режимом засвідчив вибух у червні 2005 р. в одній з мечетей Кандагара (загинуло понад 40 осіб) [21, с.2].

Противники прозахідного режиму пішли шляхом іракських феодалів і зробили ставку на *підпільну боротьбу*. Із 181 вояків американської армії, які загинули від початку операції 2001 р., понад 100 – вбиті під час нападів збройного підпілля. За два місяці до парламентських виборів 18 вересня 2005 р. ісламісти вбили 5 кандидатів, здійснили замах на трьох жінок-кандидатів, загинуло 40 солдатів і 50 поліцейських, 6 лояльних до влади мулл. Загалом у день виборів по країні загинуло 14 осіб [3, с.239].

Не менш цікавим, на нашу думку, є досвід **партизанських дій в Іраку (2003–2011 рр.)***. Майже одразу після завершення операції “Свобода Іраку” (20.03.–01.05.2003, тобто формального завершення бойових дій) у країні розгорнулася партизанська війна. Уже в квітні 2003 р. командування Коаліційних сил розпочало створення перших поліцейських підрозділів, зокрема 12 квітня 2003 р. командування коаліції звернулося до співробітників іракської поліції із закликом “брати участь у відновленні порядку в

* **Війна в Іраку (2003–2011)** – затяжний воєнний конфлікт, що розпочався 20 березня 2003 р. вторгненням Коаліційних військ на чолі з США та Великою Британією (операція “Свобода Іраку”) без мандата ООН. Головна мета – повалення режиму Саддама Хусейна та знищення нібито наявної зброї масового ураження. Активні бойові дії завершилися 1 травня 2003 р. взяттям Багдада, що у підсумку

призвело до тривалої окупації та партизансько-повстанського руху. Американські війська офіційно були виведені з Іраку 15 грудня 2011 р. Однак з початком громадянської війни в Сирії та територіальної експансії Ісламської держави Іраку та Леванту (ІДІЛ) адміністрація президента США Б. Обами ухвалила рішення про повернення своїх військ в Ірак у 2014 р. (*прим. – авт.*).

Багдаді”, а 14 квітня 2003 р. у Багдаді з’явилися перші спільні патрулі іракських поліцейських і солдатів США, водночас британські війська розпочали роботу по створенню поліції у Басрі.

15 квітня 2003 р. представник Комітету начальників штабів ЗС США генерал С. Мак-Кристал заявив про завершення широкомасштабної військової операції. Проте зазначалося, що триває опір “озброєних ополченців, бійців республіканської гвардії і терористів” [20, с.529]. Одночасно мали місце випадки нападів партизанів на коаліційні сили: зокрема, 28 квітня 2003 р. (у день народження С. Хусейна) у місті Мосул по американських військах відкрили кулеметний вогонь, бій тривав протягом 45 хв. і став найбільшим інцидентом з моменту встановлення контролю сил коаліції над містом. 1 травня 2003 р. президент США Дж. Буш виголосив промову відому як “Місія виконана”, якою фактично оголосив про військову перемогу США у війні в Іраку.

Ірак було поділено на кілька окупаційних зон. Багдад, “сунітський трикутник”, північні райони Іраку і західну провінцію Аль-Анбар контролювали американські війська. Населені шиїтами райони на південь від Багдада були зонами відповідальності Багатонаціональної дивізії, до складу якої увійшли підрозділи з Польщі, Іспанії, Італії, України та кількох країн Центральної Америки. На крайньому півдні Іраку у Басрі дислокувався британський контингент. Для управління окупованою країною наприкінці квітня 2003 р. було створено Тимчасову коаліційну адміністрацію, завдання якої полягало у створенні сприятливих умов передачі влади новому іракському уряду [2].

Непродумані військово-політичні кроки США стали передумовою утворення потужної соціальної бази іракського руху опору. Одним із перших кроків Тимчасової адміністрації, на нашу думку, став розпуск іракської армії та поліції, який спричинив одночасно 400-тисячну масу безробітних й озлоблених чоловіків. Відмова від влаштування на цивільну службу членів Партії арабського соціалістичного відродження (БААС) загнала частину її членів у підпілля, серед населення недостатньо активно проводили роз’яснювальну роботу. “До кінця серпня вияснилося, що американська місія висить на волосинці... До того часу окупація вже зазнала поразки в очах іракських мешканців, не виправдавши їхніх сподівань на відновлення стабільності й мінімальних економічних стандартів... “Аль-Каїда” та інші ісламські бойовики проникали до країни” [9, с.206].

Початок *активної фази іракської партизанської війни* припав приблизно на травень–червень 2003 р., яка розвивалася на фоні зростаючого невдоволення місцевого населення присутністю й політикою окупаційної адміністрації. На той час уже 73% мешканців Багдада вважали, що Коаліційні (Багатонаціональні) сили (БНС) незадовільно вирішують проблеми забезпечення їх безпеки. У червні відбулися великі маніфестації в столиці, Басрі та інших містах. Американська розвідка спочатку оцінювала вилазки бойовиків як окремі інциденти, продиктовані відчаєм просаддамівських сил. Проте вже 18 червня

2003 р. заступник міністра оборони США П. Вулфовиць виступив із зізнанням, що в Іраку йде партизанська війна, напади на вояків Багатонаціональні сили здійснюються щоденно [3, с.219].

У червні 2003 р. Багатонаціональні сили очолювані США провели першу значну операцію “Удар по півострову” (9–13.06.2003 р., затримано 397 повстанців [2]) після повалення режиму С. Хусейна, спрямовану проти партизанського руху, який набирив силу. Партизани захопили велику кількість зброї та боєприпасів на складах колишньої іракської армії під час безвладдя, що панувало у перші тижні після повалення саддамівського режиму.

Літо 2003 р. започаткувало зародження іракського партизанського руху. Його особливістю стало те, що він увібрав у себе угруповання різної, а часом і протилежної політичної, ідеологічної та релігійної спрямованості, по суті, вчорашніх запеклих противників. Формування цього періоду представлено багатонаціональним складом, зокрема бааситського, сунітського, шиїтського спрямування й “Аль-Каїди”, які залучалися у конфлікті з ідеологічних і фінансових причин, у т. ч. через суттєвий пропагандистський вплив. Серед основних можемо виокремити такі:

формування з колишніх співробітників силових структур режиму С. Хусейна: Загальне збройне угруповання збройних сил Іраку (колишні армії); Рух за визволення Іраку (вояки Республіканської гвардії); Опір за визволення Іраку (вояки Республіканської гвардії особливого призначення); Народний рух опору за визволення Іраку (співробітники органів держбезпеки);

формування з колишніх функціонерів партії БААС: “Повернення”, яке активно діяло у столиці та великих містах країни; “Голова змії”;

загони ісламістів і сепаратистів: “Революція Іраку – збройні бригади аль-Анбара”; “Прихильники ісламу” – ісламські радикали, причетні до нападів на приміщення місії ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста у Багдаді;

угруповання сунітів: “Бригади аль-Фарух”; організація “Чорний прапор”, які спеціалізуються на диверсіях у нафтовій промисловості;

формування ісламських бойовиків, які прибули з-за кордону, зокрема “Бойовики переможної секти” та її збройне крило “Бригада мучеників аль-Хаттабі”; пов’язані з “Аль-Каїдою” “Салафісти Іраку”, які завдають ударів тим іракцям, що співпрацюють з окупаційною владою [3, с.219-220; 15, с.212-213].

22 червня заявили про своє існування ще два військово-політичні угруповання, які відкидали зв’язок з прихильниками С. Хусейна, проте наголошували на прагненні непримиренно боротися з американцями аж до повного їх виходу з країни [3, с.219].

Військова операція в Іраку загострила ситуацію в країні, сприяла ескалації терористичної діяльності за участю представників інших ісламських держав. Серед учасників опору, які виступали проти міжнародних Коаліційних сил та створених за підтримки США органів цивільної адміністрації та уряду країни, були вихідці з Йорданії, Сирії, Ірану, Лівану, Ємену, Палестини, Чечні, Марокко, Саудівської Аравії, Єгипту, Алжиру і Сомалі. До початку 2004 р.

в Іраку, за американськими даними, діяло 1–3 тис. іноземних бойовиків, з яких 300 потрапило в полон. Серед моджахедів були представники всіх ісламських конфесій, а також християни. Частина формувань підпілля змішана за складом, частина – складалася виключно з іракців, включаючи й смертників [1, с.212-214; 19, с.18-22].

Осередком партизанського опору на той час був “сунітський трикутник”, особливо провінція Аль-Анбар, де центром спротиву стало місто Ель-Фаллуджа. Під час двох битв за місто навесні та восени 2004 р. повстанці успішно дали відсіч американсько-британським військам та їх союзникам, відстоявши його. Цим осередком керував один з ватажків відомої екстремістської організації “Таухід валь-джихад” Абу Рашид. Очолована ним рада моджахедів (13–15 командирів) розподілила обов’язки так, що частина груп вела *спостереження і розвідку*, інша частина займалася *тиловим забезпеченням*, окремі групи – *обстрілом колон і виведенням з ладу ліній зв’язку, викраденням людей*. Аби підтримувати авторитет серед населення, угруповання дбало про знищення лжебойовиків, які грабували мешканців міста [1, с.214].

Вважається, що сили опору фінансувалися сунітськими колами як основною опорою колишнього диктатора. Навчання партизанів, за іншими даними, проходило у тренувальних таборах на території Сирії та Ірану, які також фінансували та постачали бойовиків. Повстанці вчиняли різні терористичні акції проти уряду Іраку, окупаційних сил і прихильників нового режиму [2].

Тактика повстанців. Основними способами ведення партизанських дій в Іраку були: *терористичні акти; точкові збройні напади* (атаки маневрених бойових груп) *на бази, військову в’язницю; обстріли противника* (мінометні, снайперські, гранатометні та переносні установки з некерованими реактивними снарядами (НКРС, рос. – НУРС); *засідки на конвой; дії снайперів-одинаків; атаки смертників* (на замінованих автомобілях або поясами з вибухівкою); *диверсії; напади на населені пункти; застосування саморобних вибухових пристроїв* (СВП); *використання імітації відступу*.

На *терористичні акти і диверсії* припадає лєвова частка збройних акцій руху опору коаліційним силам в Іраку. Об’єктами нападів були адмінбудівлі і представництва іноземних держав, поліцейські дільниці і навчальні заклади, казарми підрозділів БНС і новоствореної армії Іраку, інфраструктура, патрулі, автомобілі й бронетанкові колони, часто – звичайні місця скупчення людей, насамперед відомі східні базари. Крім Багдада, часті *теракти і засідки* влаштували в таких містах, як Басра, Тікрит (батьківщина Саддама), Ель-Фаллуджа. У 2004 р. у середньому відбувалося 25 нападів на вояків коаліції на день. Звичай, завдавали миттєвих “ударів-відходів” із застосуванням мінометів, гранатометів, реактивних установок, стрілецької зброї, і моджахеди ретирувалися не вступаючи у бої з силами коаліції [3, с.222].

На початку конфлікту повстанці здійснювали поодинокі *рейди* на невеликі об’єкти, але вже у 2004 р. перейшли до нападів на добре захищені бази та ко-

лони. Найпоширенішими ударами по БНС були *підриви замінованих машин або скеровування їх смертниками на об’єкти та живу силу противника і скупчення населення, влаштування засідок, швидкі обстріли з мінометів, реактивних установок і РПГ*. При цьому, якщо раніше, після підриву міни під вантажівкою, повстанці намагалися якнайшвидше розбігтися, то згодом після вибуху міни вони зосереджували вогонь із гранатометів та автоматичної зброї по солдатах, які охороняли колону, а потім переносили його на інші машини. Для нападу застосовували системи зброї, здатні вести вогонь із закритих позицій: мінометні установки, як правило, у вантажівках або пасажирських автомобілях, переносні установки з НКРСами. Для гранатометників влаштували прихисток типу “лисячих нір” [2].

Найбільших втрат силам коаліції завдавали СВП, які розміщували на узбіччі дороги та приводили в дію (часто – дистанційно) під час проходження конвою або патруля міжнародної коаліції. Так, у вересні 2005 р. загинуло 49 (7 осіб – не бойові втрати) американських і 3 британських вояки. З них 37 американців – від СВП, включаючи керовані смертниками автомобілі, а решта – жертви мін на дорогах [17, с.73]. Найсмертоносніша конструкція СВП включала кумулятивний заряд спрямованої дії, інфрачервоний лазер і датчик, який спрацьовував після перетину лазерного променя. Таку конструкцію встановлювали на дорозі в неактивному стані й активізували дистанційно безпосередньо перед проходженням військової колони.

Нападаючи на бази, моджахеди потай мінували місцевість у районі її розташування, після чого обстрілювали табір з мінометів і гранатометів. Військовослужбовці, які вибігали для того, щоб зайняти оборонні позиції, потрапляли на мінне поле. Втрати під час таких рейдів з боку оборонців були досить відчутними.

Повстанці активно залучали *снайперів-одинаків*. У деяких випадках створювали групу прикриття у складі 1–2 помічників і спостерігача на рухомому засобі (мопед, велосипед). Як мобільне укриття використовували автотранспорт. До снайперів висували такі вимоги: уразити ціль на відстані 600 м з першого пострілу та вести прицільний вогонь на відстані 600–1000 м. Але з початком війни тактичні прийоми снайперів змінилися. Передусім це стосувалося місця перебування об’єкту ураження, максимальна відстань до цілі повинна бути не більше, ніж 350–400 м. При проведенні деяких операцій для страховки, на дахах будинків розташовували снайперів-спостерігачів. Об’єктами ураження були офіцери, зв’язківці, снайпери, обслуги вогневих засобів, водії транспортних засобів, перекладачі, медичний персонал. Короткий вогневий контакт і швидкий відхід – саме ця тактика доводила противника до паніки та стану надзвичайної нервозності, війська переходили до оборони, після чого на територіях, підконтрольних Коаліційним військам, зосереджувалися великі партизансько-терористичні формування зі 100 і більше бойовиків [2].

У результаті активної фази партизансько-підпільної війни втрати коаліційних військ набагато перевищили військову кампанію “Свобода Іраку” 2003 р. (211 убитих) [12, с.2]. За даними, лише з травня 2003 р. до травня 2004 р. в Іраку було зафіксовано 15 тис. випадків підривів СВП, у т. ч. з людськими жертвами [2]. За іншими даними, з березня 2003 р. до березня 2005 р. загинуло 1462, отримали поранення 10 тис. американських вояків, загинуло 86 англійських, 20 італійських, 18 українських і 50 військовослужбовців інших держав – учасниць коаліції, до липня 2005 р. безповоротні втрати американців досягли – 1700 осіб, а до грудня вже перевищили 2000 осіб). Лише за червень 2005 р. загинули 296 іракських поліцейських і військовослужбовців, 477 цивільних громадян [3, с.223-224; 14, с.7].

Іншою формою боротьби стала організація *терактів*. Зокрема були підриви замінованих автомобілів, атаки на мечеті, захоплення заручників із жорсткими вимогами або заради звільнення з полону своїх співників. Першим з терористичних актів став підрих посольства Йорданії у серпні 2003 р. Наступною ціллю терористів стала штаб-квартира ООН у Багдаді, причому серед загиблих 19 серпня 2003 р. виявився голова іракської місії – Спеціальний представник Генсека ООН в Іраку, бразильський дипломат і авторитетний миротворець Сержіу Віейра ді Меллу.

Найбільшою й успішною терористичною атакою на представників Коаліційних сил став підрих казарм італійського контингенту в Насирії у листопаді 2003 р. Крім того, повстанці інколи здійснювали *напади* на цілі міста та населені пункти для встановлення контролю над ними та утворення так званих партизанських зон – територій, контрольованих повстанцями. Найбільшою їх зоною стала провінція Аль-Анбар на заході країни, яка на початок осені 2006 р. практично не була контрольована ані Коаліційними військами, ані новим іракським урядом. При протистоянні БНС повстанці активно використовували релігійно-культурні споруди [2].

За підсумками міжнародних експертів, з 20 лютого 2003 р. до 2005 р. в Іраку загинуло 28 865 цивільних громадян. При цьому 37% з них стали жертвами дій військ Коаліційних військ, 45% – терору антиамериканського підпілля; у 2004 р. загинуло удвічі більше людей, ніж у попередньому, половина з них – у Багдаді, 20% жертв становили жінки і діти [3, с.223-224, 227; 6, с.7].

Ситуацію, в якій опинилися БНС, неможливо уявити без урахування реального ставлення до них місцевого населення. Соціологічні дослідження свідчать, що проти присутності американців налаштовано 98,8% мусульман-шиїтів (58% населення Іраку), 98,2% сунітів (30%), 23% курдів, у останніх були всі підстави ненавидіти режим С. Хусейна [7, с.2].

Отже, в цілому повстанці проти Коаліційних військ вели “асиметричну війну”, сутність якої полягала в партизанській тактиці з використанням СВП в організації та проведенні засідок, рейдів та інших тактичних дій партизанської війни при ретельному маскуванні маневрів, розсипних ударів після вчинення атак. Повстанці, для досягнення своїх цілей, не дотри-

мувалися вимог Женевської конвенції, а застосовували такий тактичний прийом як “живий щит” з цивільного населення. Крім того, партизани активно використовували прийоми інформаційної війни, а характерною особливістю їх дій було уникнення бойових зіткнень із регулярними військами.

Підсумовуючи вищевикладене, можемо зробити такі висновки:

історичний досвід засвідчив, що способи партизанських (повстанських) дій мають свої особливості, які залежать від фізико-географічних умов району дій (операції) та оперативної обстановки, змісту завдань, які отримані партизанськими (повстанськими) формуваннями, наявних сил і засобів, рівня забезпечення їх дій, бойового досвіду особового складу і командних кадрів, а також протидиверсійних заходів регулярних військ з пошуку та знищення партизанів (повстанців) в районах їх дій та інших чинників;

до бойових дій партизанських (повстанських) формувань можемо віднести такі способи: наступальні й оборонні дії по захопленню й утриманню важливих населених пунктів, промислових об’єктів й інфраструктури; обмежений наступ на міста (населені пункти); блокади опорних пунктів і гарнізонів; оборона гірських долин і кишлаків та ін. При цьому широко застосовували мінно-вибухові загородження, снайперські дії й активно велася агітаційно-пропагандистська робота;

під час ведення спеціальних дій використовували такі способи виконання завдань: раптові напади (нальоти, штурми), обстріли (вогневі нальоти) з використанням мінометів, снайперських груп, гранатометів і некерованих ракетних снарядів; вибіркові збройні напади (атаки маневрених бойових груп) на військові бази; дії снайперів-одинаків; засідки проти колон забезпечення, конвоїв і патрулів;

диверсійні та терористичні акти; саботаж; руйнування військових і цивільних об’єктів і комунікацій, створення паніки у ворожому тилу. В деяких випадках застосовували атаки смертників (на замінованих автомобілях або з поясами начинених вибухівкою), застосування саморобних вибухових пристроїв.

Під час організації партизанської (повстанської) боротьби на тимчасово окупованій території, основну увагу приділяли підготовці фахівців саме з цієї діяльності.

Список літератури

1. Баконина М. С. Сопротивление в Ираке: идеология и технология. Ислам и общественное развитие в начале XXI века; Отв. ред. В. Я. Белокреницкий, А. З. Егорин, Н. Ю. Ульченко. Москва: Крафт+, 2005. 496 с.
2. Валецкий О. В. Особенности партизанских и противопартизанских действий в ходе Иракской войны (2003–2011) / О. В. Валецкий, В. М. Неелов. Москва: Издатель Воробьев А. В., 2015. 120 с. URL: <https://www.coolib.com>.
3. Війна в кам’яних джунглях: міська партизанська війна як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності (1945–2005): Монографія / Г. С. Биструхін, Д. В. Веденєв. Київ: Генеза, 2006.

512с.

4. Воробьев И. Н., Киселев В. А. К вопросу об организации противоповстанческой борьбы. Военная мысль. 2000. № 3. С. 63-67.

5. Всемирная история войн / Авт.-сост.: А. Г. Мерников, А. А. Спектор. Минск: Харвест, 2007. 768с.

6. Зарубежное военное обозрение. 2005. №8.С.7.

7. Иванов В. Война в Ираке переходит в новую фазу. Независимое военное обозрение. 2004. №13.С.2.

8. Історія воєнного мистецтва: підручник / [І. І. Фурман, С. В. Сидоров, Р. І. Пилявець та ін.]. Київ: НУОУ, 2020. 515 с.

9. Кларк У. К. Как победить в современной войне. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2004. 240 с.

10. Колесніков В. О., Кривошеєв А. М. Розвиток поглядів на підготовку та проведення спеціальних операцій у збройних конфліктах. 3-є вид., перероб. і доповн. Суми: Козацький вал, 2005. 308 с.

11. Колесніков В. О., Кривошеєв А. М. Форми і способи боротьби з повстанцями та партизанами. 4-є вид., перероб. і доповн. Суми: ІСА-Інтерпапір, 2006. 364 с.

12. Круглов О. Кондиционеры не помогают. Независимое военное обозрение. 2003. № 26. С. 2.

13. Крысин М. Ю. Джихад: от Кашмира до Нью-Йорка. Москва: Вече, 2005. 476 с.

14. Макаров Д. Буш: Ирак, Сирия, Иран... Аргументы и факты. 2005. № 10. С. 7.

15. Маначинский А. Я. Ирак: тайные пружины войны. Киев: РУМБ, 2005. С. 212-213;

16. Печенюк І. С., Єзерський М. Р. Особливості розвитку тактики партизанських (повстанських) формувань у воєнних конфліктах 1950-х – кінця 1980-х років. The scientific heritage: The journal publishes scientific studies. Budapest (Hungary). 2025. № 174. P. 40-50. DOI: 10.5281/zenodo.17893968.

17. Потери в Ираке. Зарубежное военное обозрение. 2005. № 10. С. 73.

18. Сагайдачный И. Афганские уроки. Зеркало недели. 2005. 16 июля. С. 7.

19. Саидов Ф. Ирак: начало партизанской войны. Зарубежное военное обозрение. 2003. № 7. С. 18-22.

20. Требин М. Войны XXI столетия. Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2005. 608 с.

21. Ходаренок М. Американская Чечня. Независимое военное обозрение. 2002. № 2. С. 2.

22. Шишилин С. О. О проведении операции “Анаконда” в Афганистане. Зарубежное военное обозрение. 2002. № 9. С. 17.